

B-LEARNING

Vantagens e desvantagens

Introdução

O B-learning caracteriza-se pela combinação da formação a distância com a formação presencial, possibilitando aos alunos melhores resultados através de modos diferentes de ensino.

O termo não é recente, uma vez que foi mencionado a primeira vez em 2000.

Objetivos

- Contextualizar o b-learning e quando surgiu;
- Compreender qual o público alvo da prática do b-learning;
- Perceber qual é a opinião acerca desta modalidade de formação/ensino, nos dias de hoje, através de um questionário;
- Analisar as vantagens e desvantagens mais identificadas pelos inquiridos.

Público-Alvo

A Geração X e os Millennials conseguem dominar as novas tecnologias e pertencem a faixas etárias com sentido de responsabilidade, de modo a saber gerir uma formação mista

MILLENNIALS

Ambiente de trabalho interativo

Procuram aprender sobre os seus objetivos pessoais

Valorizam a conciliação da vida familiar com a pessoal

Gostam de aprender

Bons com as tecnologias

Procuram respostas mais rápidas e soluções mais inovadoras

GERAÇÃO X

Desenvolvidos tecnologicamente

Desejam tempo para os seus interesses

Gostam de aprender

Progridem na flexibilidade

Gostam de trabalhar com novas tecnologias

Determinados

Para além disso estas gerações apreciam a flexibilidade de horários que a componente online permite, a inovação e interatividade e a possibilidade de aquisição de mais competências

B - LEARNING

Vantagens e desvantagens

Apresentação de resultados

Já teve aulas/formação na modalidade de Blended Learning?

30 respostas

Na sua opinião, quais as duas principais vantagens da modalidade mista de ensino.

30 respostas

Considera que o b-learning é o futuro da formação/ensino?

30 respostas

Na sua opinião, quais são as duas principais desvantagens do B-Learning?

30 respostas

Recomendava a um amigo esta vertente de formação/ensino?

30 respostas

Se pudesse escolher o método para ter aulas, qual preferia?

30 respostas

B-LEARNING

Vantagens e desvantagens

Conclusões

- 76% dos inquiridos já teve formação/aulas em modalidade b-learning;
- 80% das respostas obtidas considera o b-learning o futuro do ensino/formação;
- As duas principais vantagens identificadas pelos inquiridos foram:
 1. Maior flexibilidade de horários;
 2. Existência de mais autonomia e a evolução tecnológica.
- As duas principais desvantagens identificadas pelos inquiridos foram:
 1. Pouca participação e adesão inicial;
 2. Dificuldade em capacitar alunos e professores de como usar as matérias e as dificuldades técnicas nas plataformas.
- 90% dos inquiridos recomendaria o b-learning a um amigo;
- 70% optava por ensino misto de aulas, já 26,7% por uma modalidade totalmente presencial e, por fim, 3,3% totalmente online.

A partir das respostas obtidas pelo questionário realizado, é possível concluir que, embora haja ainda pessoas a optarem por um ensino totalmente online ou totalmente presencial, o B-learning é considerado pela maioria como o futuro do ensino/formação.